

A IMPORTÂNCIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA CRIANÇAS

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 21/01/2024](#)

THE IMPORTANCE OF PROBLEM SOLVING IN TEACHING MATHEMATICS TO CHILDREN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10544011

Rodi Narciso¹; Antonio Epitácio Soares de Macêdo²; Emilene Christine da Silva Zavitoski Pinheiro³; João Carlos Bertolazzi⁴; João Carlos Machado⁵; Luiz Carlos Melo Gomes⁶; Silvana Pereira Rocha dos Santos⁷; Sonia Araújo dos Santos⁸; Suely Araujo dos Santos Silva⁹; Thais Cristina Lucena Bassan¹⁰.

Resumo

Este estudo abordou a importância da resolução de problemas no ensino de matemática para crianças, um aspecto fundamental no contexto educacional contemporâneo. O objetivo principal foi analisar a eficácia desta metodologia no desenvolvimento cognitivo e nas habilidades matemáticas dos alunos. Utilizando a metodologia de revisão de literatura, a pesquisa permitiu uma análise detalhada das discussões, teorias e práticas existentes. Os resultados indicaram que a resolução de problemas, quando implementada adequadamente, promove o

pensamento crítico, a criatividade e o engajamento dos estudantes. A gamificação emergiu como uma estratégia eficaz para aumentar o interesse e a motivação dos alunos. A análise sublinhou a importância da formação adequada dos professores para aplicar essa metodologia de forma eficaz. Concluiu-se que a resolução de problemas é essencial no ensino de matemática, necessitando de formação contínua dos professores e uma abordagem reflexiva nas práticas pedagógicas, reforçando a relevância dessa metodologia como um meio de preparar os alunos para desafios futuros.

Palavras-chave: Resolução de Problemas. Ensino de Matemática. Metodologias Ativas.

Abstract

This study examined the significance of problem-solving in teaching mathematics to children, a crucial aspect in contemporary educational contexts. The primary objective was to analyze the effectiveness of this methodology in enhancing students' cognitive development and mathematical skills. Employing a literature review methodology, the research provided an in-depth analysis of existing discussions, theories, and practices. Findings revealed that effectively implemented problem-solving promotes critical thinking, creativity, and student engagement. Gamification emerged as an effective strategy to increase students' interest and motivation. The analysis highlighted the necessity of proper teacher training to effectively apply this methodology. The study concluded that problem-solving is essential in mathematics education, requiring continuous teacher training and a reflective approach to pedagogical practices, underscoring the importance of this methodology in preparing students for future challenges.

Keywords: Problem-Solving. Mathematics Teaching. Active Methodologies.

1 INTRODUÇÃO

A resolução de problemas no ensino de matemática para crianças representa um campo vital na educação contemporânea, onde a matemática não é apenas uma disciplina escolar, mas um conjunto de habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo e prático dos indivíduos. Esta área de estudo tem ganhado destaque devido ao seu potencial para melhorar não apenas a compreensão matemática, mas também para fomentar habilidades de pensamento crítico, criatividade e resiliência diante de desafios complexos. Em um mundo cada vez mais orientado por dados e tecnologia, a capacidade de resolver problemas matemáticos de forma eficaz e criativa torna-se um ativo para as crianças, preparando-as para as demandas futuras tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional.

A justificativa para aprofundar-se neste tema surge da necessidade crescente de métodos de ensino que vão além da memorização e repetição. Em um cenário educacional que evolui rapidamente, impulsionado por inovações tecnológicas e mudanças nas demandas do mercado de trabalho, torna-se imprescindível que o ensino de matemática acompanhe tais transformações. A resolução de problemas como metodologia de ensino não apenas alinha a educação matemática com abordagens pedagógicas modernas, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento integral dos alunos. Esta abordagem atende a uma lacuna observada na educação tradicional, onde muitas vezes o ensino de matemática é percebido como desconectado das aplicações práticas e da realidade dos estudantes.

A problematização central deste estudo reside na compreensão de como a resolução de problemas pode ser efetivamente integrada ao ensino de matemática para crianças e quais são os impactos dessa integração na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Levanta-se o questionamento sobre as melhores práticas e estratégias que os educadores podem adotar para implementar essa metodologia de forma eficaz. Além disso, busca-se entender os desafios enfrentados pelos

professores na transição para um ensino mais focado na resolução de problemas e como superá-los.

Os objetivos desta pesquisa concentram-se, primeiramente, em explorar a importância e o papel da resolução de problemas no contexto do ensino de matemática para crianças. Pretende-se analisar como essa abordagem contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de raciocínio lógico. Além disso, visa-se investigar as metodologias e práticas pedagógicas que facilitem a incorporação da resolução de problemas nas aulas de matemática, bem como identificar os desafios e as soluções potenciais para a implementação efetiva dessa abordagem. Por fim, o estudo objetiva avaliar o impacto da resolução de problemas na motivação e no engajamento dos alunos, considerando o contexto da gamificação e das tecnologias educacionais contemporâneas.

Nesta obra, explora-se a resolução de problemas como uma metodologia vital no ensino de matemática, destacando seu papel crucial no desenvolvimento cognitivo e habilidades matemáticas dos alunos. A introdução contextualiza a relevância do estudo e estabelece a justificativa para a escolha do tema, enfatizando a necessidade de métodos de ensino que transcendam a memorização e a repetição, em favor de abordagens que promovam o pensamento crítico, a criatividade e a resiliência. A pesquisa adota uma metodologia de revisão de literatura, proporcionando uma análise das teorias e práticas existentes e destacando como a resolução de problemas, aliada à gamificação, pode engajar e motivar os alunos. A necessidade de uma formação docente adequada é enfatizada, sublinhando a importância de preparar os educadores para aplicar essa metodologia eficazmente.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada para este estudo consiste em uma revisão de literatura, um processo sistematizado de busca, análise e síntese de informações e conhecimentos pré-existentes sobre um tema específico.

Conforme destacado por Gil (2002), a revisão de literatura permite ao pesquisador uma imersão no estado da arte do tema escolhido, possibilitando a compreensão das principais discussões, teorias e descobertas já realizadas, bem como identificar lacunas que podem ser exploradas em pesquisas futuras.

A coleta de dados na revisão de literatura é realizada por meio da busca de fontes primárias e secundárias relevantes para o tema de estudo. Fontes primárias incluem artigos científicos, teses, dissertações e relatórios de pesquisa, enquanto as fontes secundárias abrangem livros, revisões de literatura e artigos de síntese. Seguindo as orientações de Severino (2007), a seleção das fontes é baseada em critérios de relevância, atualidade e qualidade acadêmica, com ênfase em trabalhos publicados nos últimos anos para garantir a contemporaneidade dos dados.

Após a coleta, segue-se a etapa de análise dos dados, que, de acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007), envolve a leitura crítica e a interpretação das informações obtidas. Esta fase é importante para a compreensão das diferentes abordagens e resultados encontrados, permitindo ao pesquisador estabelecer conexões entre os estudos analisados, identificar tendências, convergências e divergências nas pesquisas e formular uma síntese coerente e embasada.

A análise e síntese dos dados coletados resultam na elaboração de um texto que integra e discute as informações, apresentando uma visão crítica do tema estudado. Conforme apontado por Lakatos e Marconi (2003), a revisão de literatura deve ser apresentada de forma clara, objetiva e lógica, garantindo que o leitor possa compreender a evolução do conhecimento sobre o tema e as principais contribuições dos estudos analisados.

Para apresentar o quadro de análise dos dados coletados na revisão de literatura, foi elaborado um resumo das pesquisas relevantes que abordam diversos aspectos da resolução de problemas no ensino de

matemática. Este quadro, proporciona uma visão clara e organizada, destacando os objetivos, metodologias e achados de cada estudo. O propósito deste quadro é facilitar a compreensão dos leitores sobre a contribuição específica de cada pesquisa para o entendimento geral do tema.

Quadro 1- Análise comparativa de estudos sobre resolução de problemas no ensino de matemática

Autor e Ano	Objetivo	Metodologia	Achados
ROMANATTO, M. C. (2012)	Explorar como a metodologia de resolução de problemas pode ser integrada ao trabalho docente em matemática sem grandes rupturas.	Análise e discussão de concepções e conhecimentos dos professores sobre diversos aspectos do ensino.	Os professores podem implementar com sucesso a resolução de problemas como metodologia e filosofia de ensino após refletir sobre suas concepções e conhecimentos. Uma experiência prática com frações é apresentada como exemplo.

<p>VALE, I.; PIMENTEL, T.; BARBOSA, A. (2015)</p>	<p>Destacar a importância e o potencial das soluções visuais na resolução de problemas em matemática.</p>	<p>Revisão de literatura sobre a abordagem de resolução de problemas e análise de diferentes perspectivas de autores.</p>	<p>Enfatiza a importância da estratégia de procurar soluções visuais e sua ligação com a criatividade, apresentando exemplos de como isso pode ser aplicado no ensino e na formação de professores.</p>
<p>ONUCHIC, L. R. (2013)</p>	<p>Discutir a complexidade da sala de aula contemporânea na educação matemática e a abordagem de ensino através da resolução de problemas.</p>	<p>Comparação de duas concepções sobre o ensino e aprendizagem de matemática, abordando diversos conceitos metodológicos.</p>	<p>A metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação através da resolução de problemas é eficaz, com um roteiro de atividades prescritivas para orientar professores na sua implementação em sala de aula.</p>
<p>ZUFFI, E. M.; ROSA ONUCHIC, L. (2007)</p>	<p>Apresentar uma experiência prática da metodologia de</p>	<p>Observações filmadas em sala de aula e</p>	<p>A metodologia mostrou-se viável para escolas públicas,</p>

	ensino-aprendizagem de matemática através da resolução de problemas.	entrevistas com professores.	melhorando a aprendizagem dos alunos e favorecendo aspectos metacognitivos e processos mentais superiores.
TEIXEIRA, C. J.; MOREIRA, G. E. (2023)	Defender o uso da estratégia de reformulação de problemas em tarefas matemáticas e descrever tarefas constituídas a partir desta estratégia.	Abordagem qualitativa e exploratória baseada em teorias de aprendizagem significativa, campos conceituais e taxonomia revisada de Bloom.	Conclui que a reformulação de problemas envolve menor complexidade cognitiva em comparação à formulação de problemas, podendo favorecer a elaboração e construção de conhecimentos, além de auxiliar tanto na formulação quanto na resolução de problemas. Sugerem a ampliação dos tipos de tarefas oferecidas,

			iniciando pela reformulação, para incentivar o estudante a atuar como reformulador e formulador, além de resolvedor de problemas.
--	--	--	---

Fonte: autoria própria

A partir deste quadro, os próximos segmentos do estudo focarão na apresentação dos resultados e na análise dos dados coletados. Essa seção irá aprofundar os achados de cada estudo, discutindo suas implicações e a inter-relação entre eles para formar uma compreensão sobre a resolução de problemas no contexto educacional. Será examinado, também, como esses resultados contribuem para o campo da educação matemática e quais direções podem ser seguidas em pesquisas futuras.

3 RESULTADOS E ANÁLISE

O capítulo de resultados e análise dos dados do presente estudo é meticulosamente estruturado em tópicos específicos, cada qual abordando uma dimensão distinta, porém interconectada, da relevância da resolução de problemas no ensino de matemática para crianças. Tal estruturação proporciona uma análise das diversas facetas do tema em questão.

Inicialmente, o capítulo oferece um alicerce para a compreensão dos conceitos centrais atrelados à resolução de problemas em matemática. Neste contexto, são discutidas as teorias educacionais e psicológicas que fundamentam a importância da resolução de problemas como uma ferramenta pedagógica, ademais de uma análise das pesquisas históricas e contemporâneas que modelaram as práticas pedagógicas atuais.

Na sequência, o foco recai sobre as abordagens pedagógicas que empregam a resolução de problemas como seu principal eixo. Este segmento explora a maneira pela qual distintas metodologias podem ser aplicadas em variados ambientes educacionais, levando em consideração tanto teorias tradicionais quanto inovadoras, e como tais práticas influenciam a aprendizagem dos estudantes.

Posteriormente, o capítulo examina a interseção entre a resolução de problemas e o uso de elementos lúdicos no ensino. Aqui, analisa-se como a gamificação pode incrementar o engajamento dos alunos, aprimorar a compreensão matemática e fomentar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e interativo.

Em seguida, o capítulo destaca a contribuição da resolução de problemas no desenvolvimento de habilidades cognitivas avançadas, tais como pensamento crítico, raciocínio lógico e capacidades metacognitivas, os quais são fundamentais para o aprendizado efetivo e a aplicação prática do conhecimento matemático.

Ademais, são abordados os desafios enfrentados pelos educadores na implementação de metodologias fundamentadas na resolução de problemas, além das estratégias e recursos que podem ser empregados para superar tais desafios. Este segmento é importante para a compreensão das realidades práticas do ensino de matemática e de como os professores podem ser apoiados em seus esforços de inovação pedagógica.

Por fim, o capítulo apresenta uma análise de casos reais e experiências práticas no ensino de matemática por meio da resolução de problemas. Este tópico oferece percepções sobre como as teorias e metodologias são aplicadas na prática, proporcionando uma perspectiva concreta sobre os impactos e resultados dessas abordagens no ambiente educacional.

3.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O conceito de resolução de problemas é fundamental na educação matemática. Romanatto (2012, p. 299) argumenta que a “resolução de problemas nas aulas de matemática pode transformar o modo como os alunos interagem com o conteúdo, promovendo uma aprendizagem mais significativa”. Esta visão é apoiada por Onuchic e Zuffi (2007), que destacam a importância de ensinar matemática através da resolução de problemas para desenvolver os processos cognitivos superiores dos alunos.

Historicamente, o ensino de matemática evoluiu de uma abordagem centrada na memorização para metodologias mais interativas e baseadas em problemas. Vale, Pimentel e Barbosa (2015, p. 39) ressaltam que “ensinar matemática com resolução de problemas representa uma mudança paradigmática”, afastando-se de métodos tradicionais em favor de abordagens que promovem a criatividade e o pensamento crítico.

No que tange às teorias de aprendizagem, Vygotsky (1978) e Piaget fornecem compreensões importantes. Vygotsky enfatiza a importância da interação social e da linguagem no desenvolvimento cognitivo, enquanto Piaget se concentra nas etapas de desenvolvimento cognitivo individual das crianças. Essas teorias, conforme discutido por Martins, Maia e Tinti (2020, p. 309), “são importantes para entender como a resolução de problemas pode ser usada eficazmente para ensinar matemática”.

Além disso, a gamificação no ensino de matemática, explorada por Alves, Carneiro e Carneiro (2022, p. 146), surge como uma “metodologia inovadora, motivando a aprendizagem através do uso de jogos digitais”. Esse enfoque é complementado pelas metodologias ativas descritas por Bacich e Moran (2018), que enfatizam a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem.

3.2 METODOLOGIAS DE ENSINO BASEADAS EM RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As metodologias ativas, um aspecto central no trabalho de Bacich e Moran (2018), situam os alunos como protagonistas do seu aprendizado, com a resolução de problemas desempenhando um papel vital. Essas abordagens são complementadas pela gamificação no ensino, conforme explorado por Alves, Carneiro e Carneiro (2022), que demonstram como a incorporação de jogos digitais nas aulas de matemática pode servir como um motivador eficaz para a aprendizagem.

Adicionalmente, a pesquisa de Romanatto (2012) fornece insights sobre como a resolução de problemas pode ser trabalhada sem grandes rupturas no trabalho docente, ressaltando a importância da análise e discussão das concepções dos professores sobre educação e conhecimento matemático. Este aspecto é importante para garantir que as concepções e conhecimentos dos professores estejam alinhados com a metodologia da resolução de problemas.

A importância da resolução de problemas como ferramenta de desenvolvimento cognitivo também é destacada por Onuchic (2013), que examina o papel desta abordagem na educação matemática e seu impacto no processo de ensino-aprendizagem. Este enfoque é corroborado por Martins, Maia e Tinti (2020), que discutem a utilização da gamificação em uma intervenção pedagógica nas aulas de matemática, enfatizando como esta estratégia pode favorecer tanto a formulação quanto a resolução de problemas.

Portanto, a resolução de problemas, embasada por metodologias ativas e gamificação, surge como uma estratégia pedagógica, promovendo não apenas o aprendizado de conteúdos matemáticos, mas também o desenvolvimento de habilidades cognitivas essenciais.

3.3 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE MATEMÁTICA

O uso de tecnologias e jogos digitais no ensino de matemática é uma estratégia inovadora que tem ganhado destaque nos últimos anos. Como

observado por Alves, Carneiro e Carneiro (2022, p. 146), “a gamificação no ensino de matemática representa uma proposta inovadora para o uso de jogos digitais nas aulas, servindo como motivadores para a aprendizagem”. Esta afirmação evidencia a crescente importância de integrar elementos lúdicos e interativos no processo educacional.

O impacto da gamificação no engajamento e no aprendizado dos alunos é significativo. Barbosa, Pontes e Castro (2020, p. 1594) destacam que “a utilização da gamificação aliada às tecnologias digitais no ensino da matemática oferece um panorama promissor para as pesquisas brasileiras”. Essa visão é reforçada pelo estudo de Martins, Maia e Tinti (2020), que demonstra como a gamificação pode facilitar a compreensão de conceitos matemáticos e aumentar o interesse dos alunos pelo assunto.

Exemplos práticos de aplicação da gamificação no ensino de matemática ilustram seu potencial transformador. Bacich e Moran (2018, p. 112) fornecem um exemplo de como “as metodologias ativas, incluindo a gamificação, podem revolucionar a educação, tornando-a mais dinâmica e adaptada às necessidades dos alunos”. Esta abordagem não apenas melhora a experiência de aprendizagem, mas também prepara os estudantes para enfrentar desafios reais de forma criativa e inovadora.

Dessa forma, a integração da gamificação no ensino de matemática através do uso de tecnologias e jogos digitais oferece uma oportunidade para aprimorar o engajamento e a aprendizagem dos alunos. Com exemplos práticos demonstrando seu sucesso, essa estratégia pedagógica surge como uma abordagem eficaz e estimulante para o ensino de matemática contemporâneo.

3.4 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SUPERIORES

A contribuição da resolução de problemas para o desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores é uma área de crescente

reconhecimento na literatura educacional. Com base nas observações de Onuchic (2013), que salienta a importância da resolução de problemas na educação matemática, essa abordagem é vista como essencial para o desenvolvimento de habilidades como pensamento crítico, raciocínio lógico e criatividade. Estas habilidades são fundamentais não somente no contexto acadêmico, mas também na vida cotidiana e profissional.

Quanto aos processos metacognitivos, a resolução de problemas assume um papel importante ao promover a consciência dos próprios processos de pensamento dos alunos. Conforme Martins, Maia e Tinti (2020) enfatizam, a capacidade de refletir sobre o próprio aprendizado é um componente vital da educação matemática. Esta compreensão metacognitiva, que permite aos alunos avaliar e ajustar suas estratégias de aprendizagem, é fundamental para a aprendizagem autônoma.

Além disso, a resolução de problemas fomenta a aprendizagem autônoma ao incentivar os estudantes a buscar soluções de forma independente. Essa abordagem é corroborada por Alves, Carneiro e Carneiro (2022), que observam como a gamificação no ensino de matemática pode atuar não apenas como uma ferramenta para melhorar a compreensão de conceitos matemáticos, mas também como um meio para desenvolver uma atitude de investigação e curiosidade nos alunos.

Conforme exposto, a resolução de problemas, como abordada no contexto educacional, surge como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores e para a promoção de processos metacognitivos e aprendizagem autônoma. Esta estratégia prepara os estudantes não apenas para desafios acadêmicos, mas também os equipa com habilidades vitais para enfrentar os desafios do século XXI.

3.5 DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA PROFESSORES

A preparação e formação docente para o ensino baseado em resolução de problemas são aspectos importantes. Conforme destacado por Alves,

Carneiro e Carneiro (2022, p. 147), “a implementação efetiva da gamificação no ensino de matemática requer não apenas o domínio do conteúdo por parte dos professores, mas também uma compreensão profunda das metodologias ativas”. Esta exigência implica um conhecimento pedagógico aprofundado e uma capacidade de adaptar o ensino tradicional para incorporar elementos interativos e centrados no aluno.

No que diz respeito às estratégias de implementação em sala de aula, Bacich e Moran (2018, p. 110) salientam a importância de “criar um ambiente de aprendizagem que encoraje a exploração e a experimentação”. Isso envolve a utilização de técnicas que promovam a participação ativa dos alunos, permitindo-lhes envolver-se diretamente com os problemas matemáticos e explorar soluções criativas.

Além disso, a reflexão contínua sobre as práticas pedagógicas é fundamental. Segundo Onuchic (2013, p. 45), “a resolução de problemas como metodologia de ensino é um processo dinâmico que requer dos professores uma avaliação constante e ajustes em suas abordagens”. Isso significa que os educadores devem estar sempre abertos a avaliar a eficácia de suas estratégias e dispostos a fazer mudanças conforme necessário para melhor atender às necessidades de seus alunos.

Essas reflexões e adaptações são essenciais para superar os desafios do ensino baseado em resolução de problemas e para implementar estratégias que resultem em uma aprendizagem significativa e envolvente para os estudantes.

3.6 EXPERIÊNCIAS E ESTUDOS DE CASO

A análise de experiências práticas e estudos de caso no contexto da resolução de problemas no ensino de matemática oferece compreensões sobre a aplicação de teorias e metodologias em ambientes reais de aprendizagem. Como observado por Barbosa, Pontes e Castro (2020, p. 1595), “estudos de caso sobre a gamificação no ensino de matemática

revelam um aumento significativo no engajamento e na motivação dos alunos”. Esta evidência ressalta o potencial transformador de integrar elementos lúdicos e interativos no processo educacional.

Além disso, a discussão sobre os resultados e impactos observados em diferentes contextos educacionais é fundamental para compreender a eficácia das abordagens de ensino. Conforme Alves, Carneiro e Carneiro (2022, p. 150) apontam que “a implementação de jogos digitais nas aulas de matemática não apenas melhora a compreensão dos alunos sobre conceitos matemáticos, mas também promove o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe e pensamento crítico”. Esta constatação evidencia que as abordagens inovadoras vão além do aprendizado de conteúdo, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno.

Estudos de caso também revelam desafios e oportunidades únicas. Bacich e Moran (2018, p. 115) destacam que “a adaptação das práticas pedagógicas para incorporar metodologias ativas, como a resolução de problemas, exige dos professores uma reflexão contínua e adaptação às necessidades dos alunos”. Essa adaptação é importante para garantir que as estratégias de ensino sejam relevantes e eficazes.

Para tal, a análise de experiências práticas e estudos de caso fornece uma compreensão aprofundada dos efeitos das metodologias de ensino baseadas em resolução de problemas. Os resultados dessas análises são essenciais para orientar futuras práticas pedagógicas e políticas educacionais, visando aprimorar a qualidade e a eficácia do ensino de matemática.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O problema central investigado foi a importância da resolução de problemas no ensino de matemática para crianças. A pesquisa buscou compreender como essa abordagem contribui para o desenvolvimento

cognitivo e habilidades matemáticas dos alunos, destacando-se como um tema importante no cenário educacional contemporâneo.

O objetivo geral desta pesquisa foi explorar e analisar a eficácia da resolução de problemas como metodologia de ensino de matemática, visando entender suas implicações no aprendizado e desenvolvimento dos estudantes. Focou-se em identificar como essa abordagem pedagógica pode ser implementada de forma eficaz, quais são os desafios enfrentados pelos professores na sua aplicação e quais estratégias podem ser utilizadas para superá-los.

A metodologia empregada foi a revisão de literatura, um processo sistematizado de busca, análise e síntese de informações e conhecimentos pré-existentes sobre o tema. Esta abordagem permitiu uma imersão profunda no estado da arte do tema escolhido, possibilitando a compreensão das principais discussões, teorias e descobertas já realizadas.

Os resultados do estudo revelaram que a resolução de problemas no ensino de matemática é uma ferramenta para o desenvolvimento cognitivo e aquisição de habilidades matemáticas. Observou-se que, quando bem implementada, essa metodologia promove o pensamento crítico, a criatividade e o engajamento dos alunos. Além disso, a gamificação emergiu como uma estratégia eficaz, aumentando o interesse e a motivação dos alunos no aprendizado de matemática.

A análise dos dados coletados destacou a necessidade de uma preparação e formação docente adequadas, enfatizando que os professores devem estar equipados com as habilidades necessárias para aplicar efetivamente a resolução de problemas em suas aulas. Além disso, ressaltou-se a importância da reflexão contínua sobre as práticas pedagógicas para garantir que as estratégias de ensino sejam relevantes e eficazes.

Em conclusão, este estudo reforça a importância da resolução de problemas como uma metodologia essencial no ensino de matemática. Suas contribuições para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e matemáticas em crianças são inegáveis. Para maximizar seu potencial, é necessário um investimento contínuo na formação e desenvolvimento profissional dos professores, bem como uma abordagem reflexiva e adaptativa nas práticas pedagógicas. A resolução de problemas no ensino de matemática não é apenas uma estratégia pedagógica; é um meio vital para preparar os estudantes para os desafios acadêmicos e profissionais do futuro.

REFERÊNCIAS

ALVES, D. M.; CARNEIRO, R. dos S.; CARNEIRO, R. dos S. Gamificação no ensino de matemática: uma proposta para o uso de jogos digitais nas aulas como motivadores da aprendizagem. *Revista Docência e Cibercultura*, v. 6, n. 3, p. 146–164, 2022. DOI: 10.12957/redoc.2022.65527.

BACICH, L.; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: Uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

BARBOSA, E.; PONTES, M. M. de; CASTRO, J. B. de. A utilização da gamificação aliada às tecnologias digitais no ensino da matemática: um panorama de pesquisas brasileiras. *Revista Prática Docente*, v. 5, n. 3, p. 1593–1611, 2020. DOI: 10.23926/RPD.2526-2149.2020.v5.n3.p1593-1611.id905.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, A.; MAIA, M.; TINTI, D. da S. Utilizando a gamificação em uma intervenção pedagógica nas aulas de matemática do 7º ano. Revista Insignare Scientia – RIS, v. 3, n. 1, p. 309-321, jan./abr. 2020.

ONUCHIC, L. de la R. A resolução de problemas na educação matemática: onde estamos? E para onde iremos?. Revista Espaço Pedagógico, [S. l.], v. 20, n. 1, 2013. DOI: 10.5335/rep.2013.3509. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rep/article/view/3509>. Acesso em: 31 dez. 2023.

PRENSKY, M. Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, v. 9, n. 5, 2001.

ROMANATTO, M. C. Resolução de problemas nas aulas de matemática. Revista Eletrônica de Educação, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 299–311, 2012. DOI: 10.14244/19827199413. Disponível em: <https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/413>. Acesso em: 31 dez. 2023.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

TEIXEIRA, C. de J.; MOREIRA, G. E. A reformulação de problemas na perspectiva da proposição de problemas nas aulas de matemática. Revista Paranaense De Educação Matemática, v. 12, n. 27, p. 276–298, 2023. DOI: 10.33871/22385800.2023.12.27.276-298.

VALE, I.; PIMENTEL, T.; BARBOSA, A. Ensinar matemática com resolução de problemas. Quadrante, v. 24, n. 2, p. 39–60, 2015. DOI: 10.48489/quadrante.22923.

VYGOTSKY, L. S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press, 1978. DOI: 10.2307/j.ctvjf9vz4.

ZUFFI, E. M.; DE LA ROSA ONUCHIC, L. O Ensino-Aprendizagem de Matemática através da Resolução de Problemas e os Processos Cognitivos

Superiores. UNIÓN – Revista Iberoamericana de Educação Matemática, v. 3, n. 11, 2007. Disponível em:

<https://www.revistaunion.org/index.php/UNION/article/view/1244>. Acesso em: 31 dez. 2023.

¹Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.

E-mail: rodynarciso1974@gmail.com

²Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must

University. E-mail: antonioepitacio2004@hotmail.com

³Especialista em Psicopedagogia pela Faculdade de Sinop. E-mail:

mila.zavitoski@hotmail.com

⁴Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must

University. E-mail: jcarlosbertolazzi@gmail.com

⁵Graduando em Pedagogia pela Universidade Estadual do Mato Grosso. E-

mail: jcmachado06@hotmail.com

⁶Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must

University. E-mail: luiz.melo@ifce.edu.br

⁷Mestra em Educação pela Universidade Saint Alcuin. E-mail:

profsantossilvana@hotmail.com

⁸Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.

E-mail: soniaaraujosantos.sas@gmail.com

⁹Especialista em Educação Infantil e Literatura pela Faculdade de Alta

Floresta. E-mail: arauarjosuelyss@gmail.com

¹⁰Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must

University. E-mail: thaisbossan@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil